

Comparación de las comunidades bacterianas y fúngicas del aire interior y exterior en un Hospital General de Zona en el Estado de México en la temporada Seca Fría

Brenda Karina Hernández-Cruz^a, María Teresa Tapia-Becerra^a, Oscar Hernández-Castillo^a, Alan Jesús De los Santos-Salinas^a, Violeta Mugica Álvarez^a

^a Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco: Av. San Pablo 420, Nueva el Rosario, Azcapotzalco, 02128, Ciudad de México, México.

*Autor de correspondencia: vma@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475583>

Recibido:

19/09/25

Aceptado:

14/12/25

Keywords:

Bioaerosoles.

IAAS.

Hospital.

Resumen

Los microorganismos se propagan por el aire como bioaerosoles, constituyendo una fracción significativa del material particulado fino (PM_{2.5}) y relacionándose con Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud (IAAS). Este estudio evaluó la calidad del aire en un Hospital General de Zona durante la época seca-fría (noviembre 2024 – febrero 2025). Se monitorearon parámetros microclimáticos y se recolectaron 196 muestras en 49 puntos mediante un muestreador Andersen de una etapa. Los resultados revelaron una humedad relativa variable y concentraciones que excedieron los límites recomendados, con máximos de 553 UFC/m³ para hongos y 884 UFC/m³ para bacterias. El análisis identificó un predominio de bacterias Gram positivas (cocos) y hongos de los géneros *Cladosporium* y *Penicillium*. Se concluye que existe una contaminación generalizada, resaltando la necesidad de optimizar los sistemas de climatización para mitigar el riesgo de IAAS.

Abstract

Microorganisms are transmitted through the air in the form of bioaerosols, constituting a significant fraction of fine particulate matter (PM_{2.5}) and linked to healthcare-associated infections (HAIs). This study evaluated the indoor air quality in a General Hospital during the cold-dry season (November 2024 - February 2025). Microclimatic parameters were monitored, and 196 bioaerosol samples were collected at 49 locations using a single-stage Andersen sampler. Results revealed variable relative humidity and microbial concentrations that exceeded recommended limits, with maximums of 553 CFU/m³ for fungi and 884 CFU/m³ for bacteria. The analysis identified the predominance of Gram-positive bacteria (cocci) and fungi of the genera *Cladosporium* and *Penicillium*. It is concluded that there is widespread microbiological contamination, which highlights the need to optimize climate control systems to mitigate the risk of HAIs.

1. Introducción

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la Institución que tiene mayor presencia a nivel nacional en lo que respecta a la salud y a la protección social de los mexicanos [1]. Para el año 2020, el 51% de la

población (47 millones de personas) estaban afiliadas a esta Institución de salud [2]. El IMSS clasifica los servicios médicos para la población en tres niveles de atención: de primer, segundo y tercer nivel. Los

Hospitales Generales de Zona (HGZ) corresponden al segundo nivel debido a que brindan consultas externas de especialidades, servicios de hospitalización, urgencias y procedimientos quirúrgicos [3]. Siendo estos últimos tres servicios los que hacen necesaria una buena calidad del aire dentro de las instalaciones de los HGZ, ya que la transmisión de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) se puede llevar a cabo por ese medio. Las IAAS son todas aquellas infecciones que no están presentes cuando el paciente ingresa a algún centro sanitario, pero que se desarrollan durante su estancia en este [4].

De acuerdo con los datos más recientes brindados por la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), en México se han reportado un total de 61,316 casos de IAAS (con fecha de corte del 02 de septiembre de 2025). Estas infecciones, a la vez de que disminuyen considerablemente la calidad de vida de los pacientes; también alargan su estancia hospitalaria, incrementan el riesgo de desarrollar resistencia a los antibióticos e incrementan las tasas de mortalidad [5]. Es por esta razón que fue fundamental la realización de este estudio el cual tuvo como objetivo identificar riesgos y explorar oportunidades que protejan a pacientes, visitantes y personal médico, contribuyendo a la reducción de IAAS y mejorando los protocolos y la cultura de prevención. Además, de generar datos relacionados con los entornos hospitalarios en México.

2. Metodología

Para este estudio se realizaron tres muestreos durante la temporada seca fría comprendida de entre noviembre 2024 y febrero 2025 en un Hospital General de Zona (HGZ) ubicado en el Estado de México.

2.1. Descripción de los sitios de muestreo

El hospital cuenta con cinco pisos y una planta baja, cada uno destinado a diferentes áreas de atención médica. La distribución y el tipo de tratamientos ofrecidos varían según el nivel:

Quinto piso, cirugía general: en este piso se brinda atención a pacientes que requieren intervención quirúrgica por patologías del sistema digestivo, endocrino, así como órganos y pared abdominal. Los cuidados postoperatorios más comunes incluyen la administración de analgésicos y anticoagulantes, cuidado de las heridas quirúrgicas, cambio de vendajes, y monitorización de los signos vitales. Además, de la promoción de la movilidad temprana para prevenir complicaciones respiratorias y circulatorias.

Cuarto y tercer piso, medicina interna: se diagnostican y tratan diversas enfermedades no quirúrgicas, como la diabetes, la hipertensión, infecciones y enfermedades cardiovasculares. Los cuidados a los pacientes incluyen la vigilancia de signos vitales, la administración de medicamentos, el tratamiento de heridas y úlceras, así como la atención paliativa.

Segundo piso, pediatría: el personal de enfermería realiza frecuentemente procedimientos como curaciones, cambio de vendajes, administración de medicamentos y monitoreo de signos vitales. Además, el área cuenta con secciones de aislamiento para pacientes que requieren cuidados especiales equipadas con sistemas de ventilación.

Primer piso, oficinas de gobierno: se llevaban a cabo diversas actividades administrativas y de atención a los derechohabientes, que incluyen la afiliación de trabajadores y sus familiares, la verificación de la vigencia de derechos para acceder a los servicios de salud, así como la gestión de cambios de domicilio y la actualización de datos. Además, brinda atención a quejas y denuncias contra servidores públicos.

Planta baja: ofrece una variedad de servicios, que abarca desde atención de urgencias y tomografía hasta farmacia y quirófano. También cuenta con un laboratorio de bacteriología, una sala de cuidados intensivos (UCI), así como una cocina destinada a la preparación de alimentos para los pacientes. Además,

dispone de servicio de comedor para todo el personal y un área de checadores.

Para determinar los puntos de muestreo, se realizó una visita de reconocimiento en los distintos niveles y áreas del hospital. Se establecieron criterios de inclusión que consideraron sitios con una alta afluencia de pacientes y personal de salud, así como la presencia de grupos sensibles, incluyendo niños, adultos mayores e inmunocomprometidos. También se priorizaron aquellos lugares que ofrecieron fácil acceso a conexiones eléctricas y que contaran con un sistema de ventilación y exposición solar, lo que resultó en la identificación de un total de 49 puntos de muestreo.

2.2. Muestréos aerobiológicos

La obtención de las muestras se realizó una vez al mes durante noviembre (2024), diciembre (2024), enero (2025) y febrero (2025). Todas las muestras se tomaron por duplicado, dando un total de 196 muestras. Durante cada muestreo los pacientes, personal médico y visitantes estuvieron presentes realizando sus actividades cotidianas.

Para la recolección de bacterias y hongos presentes en el aire se empleó un equipo Andersen de una etapa, modelo Thermo Scientific® N6; que está conformado por una bomba de vacío que tiene la capacidad de aspirar 28 L/min, junto con un cabezal diseñado para capturar partículas inferiores a 1 µm.

En cada punto de muestreo establecido previamente, el equipo Andersen succionó el aire a un flujo aproximado de 28 L/min durante 10 minutos continuos a una altura de 1.5 metros sobre el nivel del suelo [6,7].

Las bacterias contenidas en el aire succionado se impactaron en medios de cultivo preparados con Agar Triptica de Soya (TSA), mientras que los hongos quedaron contenidos en Agar Dextrosa de Papa (PDA).

La humedad relativa y la temperatura fueron registradas periódicamente durante el muestreo de cada punto usando un higrómetro de alarma Testo

modelo 608-H2; a su vez, también se registró el número de personas que circulaban alrededor del equipo de muestreo mientras estaba activo [8].

Al término de cada muestreo, todas las muestras fueron nombradas con un ID único, posteriormente se sellaron con papel Parafilm y se guardaron en bolsas herméticas dentro de una hielera donde fueron transportadas hasta el Laboratorio de Nanotecnología y Calidad Ambiental ubicado en la UAM Azcapotzalco donde se llevó a cabo su análisis.

2.3. Período de incubación

Las muestras con agar TSA (bacterias) se incubaron a una temperatura de 35°C ± 2°C durante un período de 24 a 72 horas. Las muestras con agar PDA (hongos) fueron incubadas a temperatura ambiente (22°C a 27 °C) durante 72 horas.

2.4. Densidad microbiológica

Una vez realizado el conteo manual de las unidades formadoras de colonias (UFC) en cada una de las muestras obtenidas de bacterias y hongos, se determinó la densidad microbiológica utilizando la ecuación (1) descrita a continuación:

$$\frac{UFC}{m^3} = \frac{UFC}{Volumen\ de\ aire\ muestreado} \quad (1)$$

Donde se considera que el volumen de aire muestreado es resultado de la multiplicación del flujo de aire por el tiempo de muestreo, por un factor de conversión para obtener metros cúbicos (28 L/min × 10 min × 1 m³ /1000 L) [9].

2.5. Características macroscópicas

Previo a la determinación de las características macro y microscópicas, se seleccionaron las bacterias y hongos que presentaron mayor frecuencia en la totalidad de las muestras recolectadas.

Para la identificación de bacterias se empleó la metodología descrita en el Manual de Bacteriología Determinativa de Bergey [10]. Las características

macroscópicas de las colonias bacterianas seleccionadas se definieron mediante la evaluación de su tamaño, forma, borde, color, textura y elevación.

En lo que respecta a la identificación de hongos, se utilizó el Manual de Ulloa y Hanlin [11]. En dicha caracterización se consideró la forma, textura y el color del micelio y del halo. Para observar estas características en los hongos fue necesaria la obtención de un micro cultivo axénico, utilizando agar extracto de malta (MEA), para cada colonia de interés [12].

2.6. Características microscópicas

La caracterización microscópica de las bacterias se inició con la preparación de frotis, para posteriormente identificar su morfología mediante la aplicación de la tinción diferencial de Gram. Para el caso de los hongos, esta caracterización se realizó mediante la técnica de microcultivo. Se utilizó un microscopio óptico para la observación de las preparaciones de todas las comunidades bacterianas y fúngicas.

3. Resultados y análisis

El muestreo de bioaerosoles (bacterias y hongos) en el HGZ se realizó en dos periodos: un primer ciclo los días 28 de noviembre y 5 de diciembre de 2024, y un segundo ciclo los días 30 de enero y 6 de febrero de 2025. En cada jornada, la recolección se efectuó en un horario de 8:00 a 16:00 horas. El diseño del muestreo consideró un total de 196 muestras (49 puntos de muestreo × 2 muestras de bacterias × 2 muestras de hongos).

Durante la temporada Seca Fría, la temperatura promedio en el HGZ varió entre $19.5^{\circ}\text{C} \pm 1.6^{\circ}\text{C}$ y $24.0^{\circ}\text{C} \pm 1.1^{\circ}\text{C}$, con niveles de humedad de entre $30.4\% \pm 0.7\%$ y $41.1\% \pm 2.7\%$. Las condiciones exteriores mostraron temperaturas de $24.3^{\circ}\text{C} \pm 1.0^{\circ}\text{C}$ y una humedad del $19.0\% \pm 3.8\%$, como se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1. Variación de temperatura y humedad promedio en el HGZ.

Piso	Temperatura promedio ($^{\circ}\text{C}$)	Humedad promedio (%)
5°	22.7 ± 3.1	41.1 ± 2.7
4°	20.2 ± 2.0	30.4 ± 0.7
3°	23.0 ± 1.0	32.5 ± 10.6
2°	24.0 ± 1.1	34.7 ± 7.9
1°	19.5 ± 1.6	37.6 ± 5.2
Planta baja	23.6 ± 1.3	34.3 ± 5.8
Exterior	24.3 ± 1.0	19.0 ± 3.8

En la analítica de los parámetros microclimáticos registrados en el HGZ revela que, si bien la temperatura se mantiene dentro de un rango estable (19.5°C - 24°C) en la mayoría de los pisos, la humedad relativa presenta una variabilidad mayor, lo que indica un control ambiental desigual. Esta heterogeneidad en las condiciones higrotérmicas está directamente asociada a factores operativos y de diseño, como la densidad de ocupación, el balance de ventilación, la carga térmica interna por equipos médicos y la naturaleza específica de las actividades que se realizan en cada nivel [13 y 14].

La mayor concentración de hongos, alcanzando $553 \text{ UFC}/\text{m}^3$, se observó en el primer piso, lo que probablemente se debe a la acumulación de archivos y a las remodelaciones en el hospital que propiciaron a la retención de polvo y humedad creando un ambiente propicio para las esporas fúngicas [15]. A su vez, el quinto piso registró la máxima concentración de bacterias, con $884 \text{ UFC}/\text{m}^3$, lo que se relaciona directamente con la alta densidad de personas, tanto pacientes como personal médico, que favorece la generación y resuspensión de bioaerosoles bacterianos [16]. Se estima que una persona puede liberar entre 1 y 10 millones de partículas por hora, incluso en reposo o durante actividades físicas ligeras [13]. Por lo tanto, la presencia de personas se convierte en un factor significativo en las concentraciones de microorganismos.

La Figura 1 muestra la comparación de las concentraciones de los bioaerosoles en los diferentes niveles del edificio.

Figura 1. Comparación de las concentraciones de bacterias y hongos en los pisos del HGZ

De acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 1 y basándose en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la calidad del aire en hospitales (≤ 100 UFC/m³ para bacterias y ≤ 50 UFC/m³ para hongos), el análisis indicó que todas las áreas monitoreadas superan los límites establecidos. Esto sugiere una contaminación microbiológica generalizada en el aire del HGZ. La concentración de hongos detectada supera entre 4 y 17.7 veces el límite recomendado, lo que indica la posible existencia de fuentes de humedad, una ventilación deficiente o filtros de aire ineficientes. De manera similar, la concentración de bacterias varió entre 3.2 y 5.7 veces por encima del límite establecido, lo que sugiere una posible alta ocupación humana, deficiencias en la limpieza o problemas en los sistemas de renovación de aire. Es importante señalar que los valores del muestreo Exterior no se incluyeron en esta comparación, ya que la recomendación emitida por la OMS se centra únicamente en las condiciones dentro de los hospitales. Sin embargo, las concentraciones de bacterias (29 UFC/m³) y hongos (45 UFC/m³) observadas en el exterior fueron inferiores a las registradas en el interior. Esto sugiere que la generación de bioaerosoles podría estar originándose en el interior del hospital, posiblemente como resultado de procedimientos clínicos, como la

cateterización o el cuidado de heridas quirúrgicas por mencionar algunas.

Siguiendo el protocolo establecido en el apartado 2.6, se caracterizaron 48 colonias de bacterias, donde el análisis tintorial reveló que el 59% de las colonias se identificaron como bacterias Gram positivas, mientras que el 42% restante correspondió a bacterias Gram negativas (Figura 2). Esta distinción es importante para la evaluación de riesgos, ya que la estructura de la pared celular define su persistencia ambiental. Las bacterias Gram positivas tienen una estructura robusta, lo que le confiere una mayor resistencia a la desecación, permitiéndoles persistir por más tiempo en superficies y en el material particulado en suspensión. Por el contrario, las bacterias Gram negativas poseen una pared celular delgada encapsulada por una membrana externa, la cual actúa como una barrera eficaz contra diversos agentes, pero la hace susceptible a la desecación, no obstante, estas bacterias tienden a producir endotoxinas como medio de protección adicional, las cuales pueden representar un riesgo importante a la salud humana [17].

Figura 2. Resultado del análisis por tinción de Gram en bacterias

El análisis morfológico de las muestras de aire identificó la existencia de diversas estructuras bacterianas, clasificadas principalmente en dos categorías: bacilos y cocos. Según la distribución porcentual presentada en la Figura 3, los cocos son los más abundantes, representando un 39%. Además, se proporciona información sobre la distribución de las

bacterias en función de su clasificación como Gram negativas y Gram positivas.

Considerando estos resultados morfológicos y la información publicada por la RHOVE sobre los microorganismos asociados a las IAAS, los posibles género de bacterias que podrían encontrarse son:

- *Cocos Gram positivos* constituyen poco más de una cuarta parte de las estructuras y abarcan géneros como *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus haemolyticus* y *Enterococcus faecalis*.
- *Bacilos Gram negativos* representan un grupo importante dentro del ámbito hospitalario, por su alta resistencia a antibióticos como *Escherichia coli*, *Pseudomona aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Acinetobacter baumannii complex* y *Enterobacter cloacae*.
- La presencia de un 17% de *bacilos esporulados*, predominantemente *Gram positivos*, indica la posible presencia de géneros que forman endosporas, los cuales suelen pertenecer a la familia *Bacillaceae*.

Figura 3. Resultado del análisis morfológico en bacterias

En el análisis fúngico se seleccionaron 45 colonias. La caracterización morfológica determinó una predominancia de los géneros *Cladosporium spp.* y *Penicillium spp.*, que en conjunto representan aproximadamente dos tercios de la selección total. La distribución completa se detalla en la Figura 4.

Figura 4. Resultado del análisis morfológico en hongos

Estos datos muestran que el riesgo de generación y esparcimiento de bioaerosoles son un vector de contagio importante. Aunado a la falta de uniformidad en el control de la humedad en los diferentes pisos del edificio, la cual sugiere la existencia de microambientes con distinto potencial de riesgo para la transmisión de enfermedades como lo son las Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (IAAS), lo que resalta la necesidad de optimizar los sistemas de climatización y ventilación de manera localizada [17].

4. Conclusiones

El aire interior en los entornos hospitalarios constituye un vector para la transmisión de una amplia gama de bioaerosoles, incluyendo bacterias y hongos. Estos microorganismos se originan a partir de múltiples fuentes, como las personas (a través de actividades como hablar, toser o estornudar), los sistemas de ventilación e incluso el inodoro [18,19].

El estudio de calidad del aire realizado en el HGZ, ha identificado condiciones ambientales caracterizadas por elevadas concentraciones microbianas y una variabilidad en los parámetros microclimáticos. Esta situación podría comprometer la eficacia de los sistemas de ventilación y filtración, diseñados precisamente para mitigar estos riesgos. La consecuencia es la creación de un doble riesgo: un riesgo ocupacional para el personal sanitario, que está expuesto de forma crónica, y un riesgo para la seguridad del paciente, en especial para aquellos con

el sistema inmune comprometido, cuyo riesgo de adquirir IAAS se incrementa.

Los resultados muestran que todas las áreas interiores monitoreadas superan ampliamente los límites recomendados por la OMS para bacterias y hongos, evidenciando una contaminación microbiológica generalizada. La distribución heterogénea de la humedad relativa entre pisos sugiere un control ambiental inconsistente, asociado a factores operativos, de ventilación desigual y alta ocupación en pisos como el quinto y el primero.

La caracterización microbiológica reveló un predominio de bacterias Gram positivas (56%), principalmente cocos (39%), lo que indica una posible fuente antropogénica y una mayor persistencia ambiental. En cuanto a los hongos, se identificó una predominancia de *Cladosporium spp.* y *Penicillium spp.*, géneros asociados a humedad y filtraciones, lo que refuerza la hipótesis de deficiencias en el sistema de ventilación y gestión higrotérmica.

Estos hallazgos resaltan la necesidad de implementar medidas correctivas localizadas, que incluyan el mejoramiento de los sistemas de climatización y ventilación, así como el mantenimiento de filtros y protocolos de limpieza reforzados. La gestión proactiva de la calidad del aire interior es esencial para prevenir IAAS y tener entornos hospitalarios seguros.

5. Agradecimientos

Agradecemos a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, por el respaldo institucional durante nuestra formación académica. De igual forma, al Hospital General de Zona del IMSS, por las facilidades proporcionadas para la realización de este estudio.

6. Referencias

- [1] Gobierno de México. (2025). *Conoce al IMSS*. Obtenido de IMSS: <https://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss>
- [2] INEGI. (2020). *Población con afiliación a servicios de salud por entidad federativa según institución*. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?p_xq=Derechohabiencia_Derechohabiencia_02_822ebcc5-ef41-40c1-9901-22e397025c64&idrt=143&opc=t
- [3] IMSS. (2024). *Capítulo IX: Situación de las instalaciones y equipos del Instituto*. Obtenido de Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2022 - 2023: <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20222023/13-Cap09.pdf>
- [4] Lv, X., Han, Y., Liu, D., Chen, X., Chen, L., Huang, H., & Huang, C. (2024). *Risk factors for nosocomial infection in patients undergoing extracorporeal membrane oxygenation support treatment: A systematic review and meta-analysis*. PLoS ONE, 19(11), 1–11. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308078>
- [5] RHOVE. (Junio de 2025). *Panorama Epidemiológico de las IAAS Junio 2025*. Obtenido de Panorama Epidemiológico IAAS 2025: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1023950/PanoEpid_delas_IAAS_No6_202506.pdf
- [6] Demirel, R., Sen, B., Kadaifciler, D., Voltas, A., Okten, S., Ozkale, E., Berikten, D., Samson, R., Haliki Uztan, A., Yilmaz, N., Abaci Gunyar, O., Aydogdu, H., Asan, A., Kivanc, M., Ozdil, S., & Sakartepe, E. (2017). *Indoor airborne fungal pollution in newborn units in Turkey*. Environmental Monitoring & Assessment, 189(7), 1–11. <https://doi.org/10.1007/s10661-017-6051-y>
- [7] Hernández-Castillo, O., Mugica-Álvarez, V., Castañeda-Briones, M. T., Murcia, J. M., García-Franco, F., & Falcón Briseño, Y. (2014). *Aerobiological study in the Mexico City subway system*. Aerobiologia: International Journal of Aerobiology - Including the Online Journal 'Physical Aerobiology', 30(4), 357–367. <https://doi.org/10.1007/s10453-014-9334-6>
- [8] Montazeri, A., Teymouri, F., Soltanianzadeh, Z., Mokhtari, M., Zandi, H., & Jambarsang, S. (2020). *Microbiological analysis of bacterial and fungal bioaerosols from burn hospital of Yazd (Iran) in 2019*. Journal of Environmental Health Science and Engineering, 18(2), 1121–1130. <https://doi.org/10.1007/s40201-020-00531-7>

- [9] Tamsi, N. S. F., Latif, M. T., Othman, M., Abu Bakar, F. D., Yusof, H. M., Noraini, N. M. R., Zahaba, M., & Sahani, M. (2022). *Antibiotic resistance of airborne bacterial populations in a hospital environment*. *Environmental Monitoring & Assessment*, 194(9), 1–11. <https://doi.org/10.1007/s10661-022-10291-6>
- [10] Bergey, DH, y Holt, JG (2000). *Manual de bacteriología determinativa de Bergey*. 9.ª ed. Lippincott Williams & Wilkins.
- [11] Ulloa y Hanlin (2012). Ulloa M, Hanlin RT. *Diccionario ilustrado de micología*. Segunda edición. St. Paul: APS Press; 2012. pág. 784.
- [12] Maldonado-Vega, M., Peña-Cabrales, J. J., Santos Villalobos, S. D. L., Castellanos-Arévalo, A. P., Camarena-Pozos, D., Arévalo-Rivas, B., ... & Guzmán De Peña, D. L.
- [13] Peimbert, M., & Alcaraz, L. D. (2023). Where environmental microbiome meets its host: Subway and passenger microbiome relationships. *Molecular Ecology*, 32, 2602–2618. <https://doi.org/10.1111/mec.16440>
- [14] Brągoszewska, E., Mainka, A. y Pastuszka, JS (2017). Concentración y distribución del tamaño de bacterias cultivables en el aire ambiente durante la primavera y el invierno en Gliwice: una zona urbana típica. *Atmosphere*, 8 (12), 239. <https://doi.org/10.3390/atmos8120239>
- [15] Kallawicha, K., Chao, H. J., Wongsasuluk, P., & Thanvisitthpon, N. (2024). Bioaerosols and their health effects. En *Health Effects of Indoor Air Pollution* (pp. 79–100). Elsevier.
- [16] Chawla, H., Anand, P., Garg, K., Bhagat, N., Varmani, S. G., Bansal, T., McBain, A. J., & Marwah, R. G. (2023). *A comprehensive review of microbial contamination in the indoor environment: sources, sampling, health risks, and mitigation strategies*. *Frontiers in public health*, 11, 1285393. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1285393>.
- [17] Nasiri, N., Gholipour, S., Akbari, H., Koolivand, A., Abtahi, H., Didehdar, M., Rezaei, A., & Mirzaei, N. (2021). *Contamination of obstetrics and gynecology hospital air by bacterial and fungal aerosols associated with nosocomial infections*. *Journal of environmental health science & engineering*, 19(1), 663–670. <https://doi.org/10.1007/s40201-021-00637-6>
- [18] Adams, R. I., Bhangar, S., Pasut, W., Arens, E. A., Taylor, J. W., Lindow, S. E., Nazaroff, W. W., & Bruns, T. D. (2015). Chamber bioaerosol study: outdoor air and human occupants as sources of indoor airborne microbes. *PloS one*, 10(5), e0128022. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0128022>
- [19] Ghosh, B., Lal, H., & Srivastava, A. (2015). Review of bioaerosols in indoor environment with special reference to sampling, analysis and control mechanisms. *Environment international*, 85, 254–272. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2015.09.018>